

**СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ: КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НЕЙРОАКСИАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ И ОЦЕНКА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ В
ПЕРИАНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ**

Хамидова Дилзода

Central Asian Medical University

Студентка 1 курса, группа 424, направления «Лечебное дело»

Бобоев Мухаммадаюбхон Муродхон угли

Ассистент кафедры нормальной и топографической анатомии

Актуальность темы. Спинальная анестезия широко применяется в клинической практике благодаря высокой эффективности и быстрому началу действия. Однако несмотря на её преимущества, метод сопряжён с рисками гемодинамической нестабильности и постпункционных осложнений. Это требует углублённой оценки физиологических реакций организма в перианестезиологическом периоде для повышения безопасности и индивидуализации анестезиологической тактики. Актуальность темы обусловлена необходимостью оптимизации подходов к нейроаксиальной блокаде с целью минимизации рисков и повышения качества медицинской помощи. Цель исследования. Оценить клиническую эффективность спинальной анестезии и проанализировать физиологические изменения в перианестезиологическом периоде с целью оптимизации анестезиологического ведения пациентов. Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе Central Asian Medical University в 2024 году. Обследованы 60 пациентов в возрасте 25–65 лет, которым выполнялись плановые абдоминальные и урологические операции под спинальной анестезией. Анестезия проводилась с использованием 0,5% гипербарического бупивакаина (10–15 мг) на уровне L2–L3 или L3–L4. Оценивались гемодинамические показатели и частота осложнений. Статистическая обработка выполнена в Microsoft Excel и SPSS 23.0 при уровне значимости $p < 0,05$. Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что применение спинальной анестезии с 0,5% гипербарическим раствором бупивакаина обеспечивает эффективный уровень обезболивания у всех 60 пациентов. Гемодинамические показатели в большинстве случаев оставались стабильными, при этом у 15 % пациентов отмечена транзиторная гипотензия, успешно купированная медикаментозной терапией. Частота брадикардии составила 8 %, головные боли после процедуры зарегистрированы у 5 % больных. Все осложнения

были преходящими и не потребовали дополнительной хирургической коррекции. Пациенты хорошо переносили процедуру, что подтверждено субъективными оценками и отсутствием необходимости в переводе на общую анестезию.

Выводы. Спинальная анестезия с использованием 0,5% гипербарического бупивакаина является эффективным и безопасным методом обезболивания при плановых абдоминальных и урологических операциях. Гемодинамические изменения были минимальными и легко корректировались, что подтверждает высокую переносимость процедуры пациентами. Полученные результаты позволяют рекомендовать данный метод нейроаксиальной блокады для широкого применения в клинической практике с целью оптимизации анестезиологического ведения и повышения качества периоперационной помощи.